

Historical Small Smart City Protocol for integrated interventions. A tool supporting a “glocal” strategy for sustainable development.

Valentina Pica

Università degli Studi di Roma Tre

Dipartimento di Architettura

Email: valentina.pica@uniroma3.it

Tel: 348-3861255

Abstract

Minor historical centers are a kind of tangible cultural heritage with a high potential of catalysing a sustainable development of the territory, despite the persistent depopulation that affects them.

In Italy, they are located for the most part in the less accessible inner areas. Today the recovery of the built heritage cannot ignore the technical and widespread knowledge related to environmental and cultural sustainability and therefore an integrated and multidisciplinary approach is appropriate.

The protocol "Historical Small Smart Cities" is a tool of territorial governance that takes into account these aspects and is addressed to the municipalities. It aims to involve the various actors by a reward competition, with aim to encourage public-private partnerships and stimulate the municipal authorities to present regional or Community funding projects. The Protocol is a strategic instrument that includes the categories of the "Smart City" applied to the historic town (Mobility, Economy, Environment, Heritage, Life, Governance). And it is accompanied by guidelines that explain in detail the methods of realization. The Protocol's strategy aims to intervene both globally and locally, involving inhabitants in the decision-making processes, in order to contribute to strengthen resilient communities. It puts at the center the human person, the people living in a small center, the local material and immaterial heritage to which they belong.

Parole chiave: urban regeneration, sustainability, conservation & preservation.

1 | Introduction

La presente ricerca consiste nella progettazione di un sistema di certificazione, denominato Protocollo HISMACITY (*Historical Small Smart City*, Piccola Città Intelligente). Si tratta di uno strumento applicabile al modello del piccolo Comune delle aree "interne" italiane, lontano dai maggiori centri urbani. In particolare il Protocollo si prefigge, come macro-obiettivo, quello di favorire l'adempimento da parte dell'Ente locale di "buone pratiche" che contrastino l'eccessivo uso di suolo dovuto alla crescita delle città e la caduta demografica che affligge queste aree, riequilibrando il territorio nazionale. In Italia – come in Spagna – tali aree includono un gran numero di centri storici di pregio soggetti, tuttavia, a condizioni di marginalità (Franco, 2017; Palazzo, 2017).

Il Protocollo favorisce il superamento delle carenze strutturali presenti in questi centri comunali – consistenti nel limitato accesso ad adeguati livelli di servizi essenziali quali quelli del trasporto pubblico, della sanità, dell'istruzione e dell'assistenza sociale – attraverso strategie supportate dalle nuove tecnologie.

Esso è dotato di una piattaforma con una struttura operativa di base dati su un Sistema Informativo Geografico (GIS), utile al controllo e al monitoraggio dei criteri di assegnazione dei punteggi, legati a degli obiettivi specifici. Detti criteri definiscono la qualità e la buona riuscita di interventi di varia natura orientati non solo alla tutela e valorizzazione dei beni comuni, ma anche allo sviluppo sostenibile. Inoltre, il Protocollo include un documento che sintetizza in alcune tavole tutti i criteri con i vari punti assegnati e un altro documento "Open Source" contenente le linee guida esplicative delle modalità di adempimento delle azioni.

Il *database* geo-riferito è disegnato per divenire interoperabile e dinamico, utile alla formulazione di indicatori che servono alla misurazione dei criteri di valutazione; gli algoritmi di tali indicatori vengono settati in modo *top-down* e possono essere ricalcolati durante le valutazioni in corso d'opera e *post-operam*, previa ridefinizione degli stessi o a causa dell'inserimento nel sistema di nuovi dati di *input*, seguendo i principi processuali, adattivi e generativi del *Responsive Urban Design* (Wei, 2014) (Figura 1).

Figura 1 | Sistema di funzionamento del Protocollo Historical Small Smart City.
Fonte: elaborazione dell'autrice.

L'applicazione del Protocollo intende essere scalabile sulle aree rurali presenti in altri paesi europei, una volta terminata la fase definitoria fatta a partire da un progetto pilota sul centro storico di Sutri (Viterbo), e dopo essere stato testato su un piccolo centro spagnolo (Valls o Berga, in Catalogna).

1.1 | Metodologia, obiettivi e struttura dinamica del protocollo

Il sistema del Protocollo si disegna mediante un approccio integrato che tiene conto dei molteplici aspetti che caratterizzano la Piccola Città Storica Intelligente, che diventa un modello di analisi per la valutazione di interventi che legano la tutela allo sviluppo attraverso il coinvolgimento delle comunità locali (Figura 2).

Figura 2 | Approccio integrato del Protocollo.
Fonte: elaborazione dell'autrice.

La metodologia di definizione dei contenuti strategici si è basata sullo studio comparativo sulla città storica, la città sostenibile e la città intelligente (Appendino, 2017: 136-142), sommato all'analisi di piani e progetti virtuosi¹, nonché delle recenti leggi regionali per la rigenerazione urbana² e degli strumenti di certificazione esistenti³. Si è proseguito con l'analisi delle condizioni attuali dei luoghi, data dallo strumento della matrice SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*). A livello di struttura operativa questa prima fase, focalizzata a trasformare le debolezze in punti di forza per sfruttare le opportunità, si integra poi con quella dei bisogni espressi dalle comunità locali mediante indici quantitativi e qualitativi, secondo una prospettiva adattiva e "glocale" (Germano, 1999), che tiene conto dei fattori potenzianti a piccola scala, connettendoli nella rete del Web attraverso una serie di servizi digitali previsti.

Si definiscono in questo modo degli obiettivi ordinati secondo prioritizzazioni strategiche che calibrano i pesi dei criteri di valutazione e sono contenuti in sei dimensioni o campi d'azione: *mobility, economy, environment, heritage, living, governance* (Figura 3).

Figura 3 | Campi d'azione e sintesi degli obiettivi del Protocollo.
Fonte: elaborazione dell'autrice.

Il processo di progettazione del Protocollo verrebbe a inserirsi, in qualità di strumento per la pianificazione e la definizione di criteri di assegnazione dei Fondi Comunitari, nella Strategia Nazionale per le "Aree Interne" (Snai), un piano di finanziamenti orientato a mettere in contatto amministrazioni e comunità locali, inclusi i privati, intorno a programmi comuni⁴.

In linea con questa strategia, il protocollo vede il territorio come una fitta rete di centri urbani, potenzialmente capaci di specializzarsi in modo differenziato in relazione ai vari servizi, migliorando le reti di comunicazione anche attraverso l'impiego dell'ICT e delle tecnologie 4G e 5G. I comuni minori sarebbero in grado di generare importanti bacini d'utenza, risollevando l'economia locale, offrendo lavoro, anche a distanza, e di fungere da "attrattori". I criteri di potenziamento del trasporto pubblico locale intercomunale, inseriti nel protocollo, seguono questa logica. La rete funzionerebbe mediante l'Unione dei Comuni, ovvero a mezzo Convenzione (art.30 della D. Lgs 267\2000), un sistema territoriale capace di generare benefici

¹ Vedasi ad esempio: SmartPolis, progetto del BHLab dell'Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali (ITABC) del CNR, disponibile su <http://www.itabc.cnr.it/progetti/strategie-per-la-rinascita-sostenibile-delle-citta>.

² Per la regione Lazio, dove si trova il progetto pilota su Sutri, si è vista la Legge Regionale n.7 del 18 luglio 2017. Disponibile su: http://www.regione.lazio.it/binary/rl_urbanistica/tbl_contenuti/Legge_rigenerazioSfidene_urbana.pdf.

³ Soprattutto in riferimento al Protocollo Green Buildings Council Italia (GBC) Quartieri. Disponibile su: <http://2016.gbctalia.org/risorse/161?locale=it>.

⁴ Governo Italiano, Agenzia per la Coesione Territoriale (2014). *Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance. Accordo di Partenariato 2014-2020*. Settembre 2017. Disponibile su: <http://www.agenziacoesione.gov.it/arint/index.html#accept>.

reciproci che agevoleranno l'ottenimento dei finanziamenti e la gestione associata dei servizi e delle funzioni previste dalla strategia.

Il funzionamento del protocollo tiene anche conto, concettualmente, dell'approccio sistemico alla pianificazione integrata, per riallacciare legami storicamente esistenti ma oggi tranciati tra settore pubblico e società civile (Minervino & Canturi, 2017). Per farlo, si basa sulle moderne teorie dei sistemi sociali, secondo le quali ogni sistema composto da organizzazioni istituzionali, commerciali o civili è retto da reti di relazioni e diversi livelli intenzionali e comunicativi, che si modificano costantemente (Luhmann, 2012). Per questo il funzionamento del Protocollo non può che essere di natura dinamica, orientata alla possibile modifica degli obiettivi specifici, oltre che implementabile e aggiornabile anche in tempo reale attraverso in possibile impiego della sensoristica finalizzata al monitoraggio dei bisogni, della rete dei servizi e alla misurazione diretta di dati di *input*.

Nella struttura operativa sono raccolti dati che descrivono tutti gli aspetti della "città storica intelligente": servizi, connettività, accessibilità e sicurezza, per citarne solo alcuni. In essa si inseriscono interventi di conservazione del patrimonio culturale in un quadro che prevede al contempo la trasformazione del tessuto storico, attraverso la "modulazione della tutela" (Cerasoli, 2017) ed altre misure che individuano ambiti e livelli di trasformabilità. Essi sono ordinati secondo categorie di intervento, che sono integrate e validate all'interno del database GIS in degli abachi o schede (Figura 4).

Figura 4 | Stralcio di planimetria del borgo di Sutri su GIS con i livelli di trasformabilità.
Fonte: elaborazione dell'autrice.

2 | Approccio sistemico del Protocollo e glocalizzazione

La struttura organizzativa del Protocollo con i vari criteri di valutazione è altamente adattiva alle specificità dei territori e sensibile a fornire risposte ai bisogni locali, senza perdere una visione d'insieme delle dinamiche che mettono in relazione gli interventi programmabili. Si tratta quindi di uno strumento che adotta un approccio olistico e "glocale" (Bauman, 2005); esso parte dalla premessa, condivisa con le scienze sociali contemporanee, che il fondamento della società in ogni epoca è stata ed è la comunità locale, l'interazione degli individui, organizzati in gruppi o sistemi sociali sempre più allargati sul territorio.

I gruppi sociali che costituiscono la società civile vengono visti come un insieme di "sistemi" sociali che diventano "sottosistemi" se relazionati a organizzazioni più complesse. Ad esempio, la famiglia è un sottosistema sociale del sistema quartiere ma il quartiere è un sottosistema del sistema città e così via.

La visione sistemica del protocollo legata alla glocalizzazione, inizia la propria analisi dai sistemi semplici per arrivare ai più complessi, mentre un approccio analitico legato alla globalizzazione sembrerebbe privilegiare i sistemi complessi, come le grandi città nel caso del modello della Smart City, ignorando molto spesso le implicazioni dei sottosistemi.

Il modello concettuale della Piccola Città Storica Intelligente è stato quindi definito sulla base di questo quadro epistemologico, non sottovalutando le numerose analogie presenti tra il sistema quartiere e il sistema di un centro storico di piccole dimensioni, come è il caso di ogni centro minore delle aree interne.

I criteri di valutazione sono stati quindi comparati con quelli inclusi nel Protocollo Green Buildings Council (GBC) Quartieri, e adattati ai bisogni locali derivanti dalle analisi preliminari (SWOT) e dallo studio delle caratteristiche morfologiche costitutive degli ecosistemi urbani presi in esame.

La ricerca tiene conto del fatto che oltre alle scienze sociali anche l'ecologia e la biologia hanno introdotto una visione sistemica nel loro approccio epistemologico, che si fonda sui concetti della dinamica non lineare, (Capra, 2002). I sistemi viventi sono sistemi chimici la cui relazione tesse una complessa rete di processi metabolici. All'interno dei sistemi viventi vi sono i sistemi sociali, che si fondano su dinamiche relazionali e strumenti di comunicazione che possono essere guidati e strutturati. La chiave della definizione sistemica di vita sta proprio qui: le reti viventi creano – o ricreano – continuamente se stesse, trasformando o sostituendo i propri componenti. In questo processo, esse vanno incontro a degli incessanti cambiamenti strutturali, ma – al tempo stesso – preservano i propri modelli reticolari di organizzazione.

I piccoli centri storici minori possono intendersi come ecosistemi urbani che ospitano risorse materiali e umane, organizzate in sistemi e sottosistemi sociali più o meno complessi. L'impianto strategico del protocollo tratta i campi d'azione come gruppi di sistemi e i criteri di valutazione con i relativi interventi come sottosistemi, prevedendone un tipo di funzionamento "a rete", fatto che può innescare processi dinamici sostenibili nel tempo. La programmazione degli interventi dà importanza alle dinamiche di sviluppo dei sistemi sociali, partendo da una visione comune e da un'analisi preliminare approfondita dell'ecosistema urbano. Inoltre lega i vari progetti in un quadro d'insieme dove si inseriscono peraltro azioni di *capacity building* delle comunità, che possono auto organizzarsi, ad esempio per l'uso o la manutenzione di spazi pubblici, previ specifici accordi con le istituzioni⁵, secondo quanto specificato nelle linee guida del protocollo. Le nuove tecnologie, fortemente promosse dal protocollo, possono favorire una accelerazione nei processi di trasformazione. (Figura 5).

Figura 5 | Sintesi del modello operativo del Protocollo. Mutuato dalla Società Internazionale di Biourbanistica (Caperna *et. al.*, 2015; Alexander, 2004).

Fonte: elaborazione dell'autrice.

⁵ Il governo italiano ha recentemente varato una legislazione che va in questa direzione: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (2014) Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio. Disponibile su: Decreto legislativo n.133 del 12/11/2014. <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133;vig=2017-03-03>, accesso: 17 ottobre 2017.

3 | Strategie del Protocollo per lo sviluppo “glocale” sostenibile

D'accordo con la letteratura recente, le linee guida del Protocollo promuovono lo sviluppo territoriale sostenibile come un tipo di crescita orientato alla valorizzazione dell'identità locale.

L'inversione di tendenza della crescita economica verificatasi dopo che la crisi sopraggiunta in Italia nel 2008, si è rivelata un'opportunità, aprendo la strada alla creatività di persone che hanno avviato un fenomeno di rinascita della comunità guidato da iniziative basate sull'innovazione sociale (Archibugi & Filippetti, 2012). Si tratta di processi di partecipazione che supportano il progresso sociale, portando a miglioramenti a catena nella dinamica del sistema urbano (Moulaert, 2015).

Dall'osservazione e sistematizzazione di queste attività è stato possibile includere nello strumento di certificazione un nuovo paradigma in cui l'essere umano è posto al centro del sistema. Gli indicatori d'innovazione e sviluppo sociale propongono di sfruttare le risorse locali per innescare un processo di potenziamento della comunità in grado di produrre effetti positivi su tutto l'ecosistema urbano, garantendone la sostenibilità attraverso la nascita e il sostegno di reti di relazioni.

Si tratta di iniziative che rispondono a un design di tipo sistemico e che, mediante l'intenso utilizzo dell'ICT, interagiscono tra loro senza limiti geografici, dando vita a una rete di reti che operano a diverse scale (locale, regionale e nazionale) (Smith *et. al.*, 2017) (Figura 6).

Figura 6 | Mappa concettuale degli elementi del Design Sistemico per lo sviluppo sostenibile.
Fonte: <http://www.systemicdesign.org/systemic-design/design-sistemico>.

Ciononostante, anche se queste azioni di base stanno avviando alcune ricadute positive, esse si trovano a muoversi localmente in modo abbastanza isolato, trovando consistenti difficoltà nel portare la propria attività su una scala più ampia o globale, non essendo supportate da processi di collaborazione con l'amministrazione locale o con le istituzioni su scala nazionale, condizione necessaria per rendere efficaci gli impatti strutturali sul sistema territoriale. I risultati del processo di applicazione del protocollo potranno essere legati all'istituzionalizzazione e modellizzazione di progetti fin ora sperimentali, legati alla nascita e promozione di prodotti locali, promuovendo servizi che soddisferanno contemporaneamente i bisogni sociali e creeranno nuove relazioni collaborative (European Commission, 2010).

Diventa quindi fondamentale parlare di gestione del bene comune e di valutazione degli impatti sociali ed ambientali in questa transizione all'*urban renewal* in Italia, che ha il merito dello snellimento delle pratiche amministrative e della trasformazione delle rigide prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, sulla scia della tradizione italiana dei programmi complessi, ma ha un alto rischio, che è quello di mettere in un secondo piano gli interessi della collettività, favorendo maggiormente gli investitori privati. Nel quadro di

una salvaguardia degli interessi collettivi occorre in particolare fare attenzione a che le diverse iniziative non siano prive di un quadro strategico complessivo.

L'approccio sistemico integrato del protocollo presta particolare attenzione ai sistemi produttivi locali e alle possibilità di sviluppo della filiera corta e della vendita in internet (*e-commerce*), fornendo un insieme di linee guida per i comuni e le piccole imprese locali per l'agevolazione dell'ottenimento di finanziamenti per la realizzazione di piattaforme online per la vendita di prodotti realizzati, lavorati e distribuiti sul territorio.

Inoltre, nel comparto della commercializzazione e del marketing, "glocalizzazione" vuole significare rispetto del prodotto locale e delle sue caratteristiche nel momento che si affronta il mercato globale, nonché rispetto di esigenze locali da parte del prodotto globale. Il protocollo ingloba soprattutto il primo aspetto, legandolo al *marketing* territoriale finalizzato anche alla diffusione del *brand* Made in Italy e a precise scelte strategiche orientate all'aumento dell'attrattività turistico-residenziale, con lo scopo di fronteggiare lo spopolamento e creare lavoro.

Per andare in questa direzione il protocollo affronta la valorizzazione degli usi rurali nei terreni periurbani tenendo conto delle relazioni tra l'uso agricolo e lo sviluppo del territorio rurale, le produzioni agroalimentari di qualità e l'evoluzione degli stili di consumo. In particolare, oggi il turista stagionale o extra-stagionale è disposto a pagare un sovrapprezzo sui beni di produzione di elevato livello e con alte caratteristiche di unicità legata al luogo di produzione. Si parla infatti di legame *brand-land*, ossia del sito con il marchio o etichetta del prodotto in esso lavorato (Padua & Calzati, 2018). La cultura materiale locale è inoltre un altro fattore che concorre al valore aggiunto che si somma alla differenziazione dell'offerta turistica. Tutti questi elementi sono inseriti nella somma ponderata per il calcolo dell'attrattività turistica dei centri minori all'interno della categoria Environment come criterio di valutazione con elevato punteggio relativo.

4 | Conclusioni

Efficaci strategie di pianificazione economica e urbanistica per lo sviluppo delle aree interne italiane e spagnole non possono prescindere da un approccio globale, sistemico e integrato, che parte dal fatto che le città sono parzialmente trasformate dai cittadini sulla base di un rinnovato paradigma umano, alternativo a quello basato sul capitalismo che domina la società contemporanea.

Si tratta di una complessa rete di relazioni sostenuta da visioni e bisogni comuni, che può rendersi collaborativa con le istituzioni, legittimandosi in modelli innovativi per la gestione condivisa e consensuale degli interventi, processo supportato dalle linee guida del protocollo di interventi integrati HISMACITY (Historical Small Smart City), che la presente ricerca sta definendo.

Il sistema del protocollo cerca di rispondere in modo dinamico ai bisogni locali e permette di stabilire criteri per la misurazione dei progressi in termini di sviluppo dei centri minori delle aree interne, utili anche all'assegnazione dei finanziamenti stabiliti dai Fondi Comunitari, nel quadro della Strategia Nazionale delle Aree Interne (Snai).

In questo contesto, i criteri di valutazione, fondati sulla definizione degli algoritmi degli indicatori quantitativi relativi alle varie dimensioni del modello di sviluppo della Città Storica Intelligente, tengono conto della valorizzazione delle risorse locali, della biodiversità e dei beni comuni, anche mediante il coinvolgimento dei cittadini in processi partecipati, in un'ottica "glocale", oltre che del necessario potenziamento dei mezzi di trasporto pubblico e privato e dei servizi di base.

Riferimenti bibliografici

Alexander C. (2004), *The nature of order*, Oxford University Press, New York.

Appendino F. (2017), *Sfide e opportunità per la tutela del patrimonio urbano nel XII secolo: città storica e sostenibilità. Dall'esperienza francese al caso di Parigi* [tesi di dottorato], Politecnico di Torino e Università della Sorbona di Parigi, in stampa.

Archibugi D., Filippetti A. (2012), *Innovation and economic crisis: Lessons and prospects from the economic downturn*, Routledge, London.

Bauman Z. (2005), *Globalizzazione e glocalizzazione*, Armando editore, Roma.

Caperna A., Minervino G., Serafini S. (2015), "Il Progetto LEO: un approccio duale per lo sviluppo di Carpineto Romano", in *BDC Bollettino Del Centro Calza Bini*, vol. 15, n.1/2015, Napoli, pp. 151-166.

Capra F. (2002), *La scienza della vita*, Rizzoli, Milano.

Cerasoli M. (2017), "Historical Small Smart City. Il recupero dei centri storici minori: una opportunità concreta (tra "modulazione della tutela" e nuove tecnologie)", in: Cerasoli M.; Mattarocci G. (a cura di), *Rigenerazione urbana e mercato immobiliare*, Roma Tre Press e Luis Business School, Roma, in stampa, pp. 10-30.

European Commission (2010). *This is European Social Innovation*. Disponibile su: <https://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/This-is-European-Social-Innovation.pdf>.

Franco A. (2017), "La España interior se queda vieja y sin habitantes (mientras las capitales engordan)", in *El Confidencial*, disponibile su: https://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-06/espana-pierde-habitantes-despoblacion_1310809/.

Germano I. (1999), *Il villaggio globale. Le politiche della differenziazione comunicativa*, Seam, Roma.

Luhmann, N. (2012), *Introduction to systems theory*, Polity Press, New York.

Minervino G., Canturi V. (2017). "The Fina: a traditional Mediterranean urban design concept investigated in Belmonte Calabro village, Italy. Learning lessons for contemporary urban policies", in: Amoroso, G. (ed.) *Putting Tradition into Practice: Heritage, Place and Design. Atti della Quinto Convegno Internazionale INTBAU*, Milano, luglio 2017, Cham, Springer International Publishing, pp. 1303-1312.

Moulaert F. (ed.) (2015), *The international handbook on social innovation: Collective action, social learning and transdisciplinary research*, E Elgar, Cheltenham (UK).

Padua D., Calzati V. (a cura di, 2018), *Percorsi di innovazione e sviluppo locale. Il caso PMI umbre e Made in Italy*. FrancoAngeli, Milano.

Palazzo, A. L. (2017), Centri minori e cultura della complessità. Problematiche, prospettive, traiettorie di riuso, in *ACE: Architecture, City and Environment*, n. 11, vol. 33, pp. 213-218.

Smith A., Fressoli M., Abrol D., Around E., Ely A. (2017), *Grassroots innovation movements*, Routledge, New York.

Wei G. (2014), *Responsive Urban Simulation. An approach towards real-time evaluation of urban design projects* [tesi di master], Politecnico di Milano, disponibile su: <https://www.politesi.polimi.it/handle/10589/98116>.

Sitografia

Legge Regionale n.7 del 18 luglio 2017, disponibile su
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_urbanistica/tbl_contenuti/Legge_rigenerazioSfidene_urbana.pdf.

Presentazione del Protocollo Green Buildings Council Italia (GBC) Quartieri, disponibile su
<http://2016.gbcitalia.org/risorse/161?locale=it>.

Presentazione del volume: Governo Italiano, Agenzia per la Coesione Territoriale (2014). *Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance. Accordo di Partenariato 2014-2020*. Settembre 2017. disponibile su: <http://www.agenziacoesione.gov.it/it/arint/index.html#accept>.

Presentazione del progetto: SmartPolis, progetto del BHLab dell'Istituto per le tecnologie applicate ai beni culturali (ITABC) del CNR, disponibile su: <http://www.itabc.cnr.it/progetti/strategie-per-la-rinascita-sostenibile-delle-citta>.

Pubblicazione del Decreto legislativo n.133 del 12/11/2014: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (2014) *Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio*, disponibile su: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133!vig=2017-03-03>, accesso: 17 ottobre 2017.